

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Hayitov Sherzod Rahmatullayevich HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.....	5
2. Мухамедов Хайдарали Мелиевич ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ.....	12
3. Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li SOLIQ MASLAXATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	38
4. Абдуалимова Мадина Шухратовна НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ.....	46
5. Хайитмуродов Улугбек Отабекович ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	61
6. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.....	69
7. Файзиев Шухрат Хасанович ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	77
8. Mardonov Kamol Karomat o'g'li SUD HUIJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	91
9. Шокиров Ойбек Азизжон ўғли ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	100
10. Norova Nasiba Azamatovna THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE WORK OF CRIMINAL PROCEDURE SPECIALISTS IN UZBEKISTAN.....	108
11. Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O'RTASIDA QO'SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEKANIZMI.....	115
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ.....	128

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li,
Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi
E-mail: a.yuldoshbekov@tsul.uz

**SOLIQ MASLAHATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

For citation: Yuldoshbekov Avazbek Alisher ugli. LEGAL ASPECTS OF TAX CONSULTING AND CHARACTERISTICS. Journal of Law Research. 2024, Special issue 2, pp. 38-45

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13523612>

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda, soliqlarni to'lash va soliq organlariga ijobiy munosabatni shakllantirishga, qonunga itoatkor soliq to'lovchini tarbiyalashga, mas'ul soliq to'lovchilarning obro'si va soliq qonunchiligini muntazam ravishda buzuvchi shaxslarga nisbatan jamoatchilik fikrini shakllantirishga qaratilgan kompleks davlat siyosatini amalga oshirish alohida o'rin egallamoqda. Soliqqa oid targ'ibotlar yordamida davlat soliq majburiyatlarini bajarmaslikka toqat qilmaydigan jamoatchilik fikrini shakllantirish uchun soliq to'lovchining fuqarolik ongi rivojlanishiga, uning fuqarolik va soliq bilimi darajasiga ta'sir qilish mexanizmini ishlab chiqish muhim ahamiyatga egadir. Shu bilan birga, soliq va budjet munosabatlari shaffof bo'lishi, ya'ni soliq to'lovchilar o'z soliqlarini qay maqsadda sarflanayotganini haqiqatan ham ko'ra bilishi kerak. Mazkur maqolada soliq maslahati xizmatining huquqiy tabiati va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: soliq qonunchiligi, soliq maslahati, soliq maslahatchisi, soliq maslahati prinsiplari, soliq munosabatlari, rag'batlantirish, samaradorlik, mexanizm.

Юлдашбеков Авазбек Алишер угли,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: a.yuldoshbekov@tsul.uz

**ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

АННОТАЦИЯ

В настоящее время реализуется комплексная государственная политика, направленная на формирование положительного отношения к плательщикам налогов и налоговым органам, воспитание законопослушного налогоплательщика, формирование репутации ответственных налогоплательщиков и общественного мнения в отношении лиц, регулярно нарушающих

налоговое законодательство, занимает особое место. Важно разработать механизм воздействия на развитие гражданственности налогоплательщика и уровень его гражданских и налоговых знаний с целью формирования с помощью налоговой пропаганды общественного мнения, не терпящего невыполнения государственных налоговых обязательств. . При этом налогово-бюджетные отношения должны быть прозрачными, то есть налогоплательщики должны иметь возможность видеть, на какие цели расходуются их налоги. В данной статье анализируется правовая природа и особенности налогового консультирования.

Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговое консультирование, налоговый консультант, принципы решения налоговых вопросов, налоговые отношения, стимулы, эффективность, механизм.

Yuldoshbekov Avazbek Alisher ugli,
PhD researcher of Tashkent State University of Law
E-mail: a.yuldoshbekov@tsul.uz

LEGAL ASPECTS OF TAX CONSULTING AND CHARACTERISTICS

ANNOTATION

Currently, a comprehensive state policy is being implemented aimed at creating a positive attitude towards tax payers and tax authorities, raising a law-abiding taxpayer, building a reputation for responsible taxpayers and public opinion in relation to persons who regularly violate tax laws, occupies a special place. It is important to develop a mechanism for influencing the development of the taxpayer's citizenship and the level of his civic and tax knowledge in order to form, through tax propaganda, a public opinion that does not tolerate failure to fulfill state tax obligations. . At the same time, fiscal relations must be transparent, that is, taxpayers must be able to see for what purposes their taxes are spent. This article analyzes the legal nature and features of tax consulting.

Keywords: tax legislation, tax consulting, tax consultant, principles for resolving tax issues, tax relations, incentives, efficiency, mechanism.

Statistik ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, soliq qo'mitasining bergan ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning yanvar-aprel oylarida 18 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan bo'lib, ushbu murojaatlarning 5947 tasi Toshkent shahri, 1615 tasi Qashqadaryo va 1548 tasi Samarqand viloyatlari kesimiga to'g'ri kelgan. Xususan, murojaatlarda keltirilgan masalalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, soliqlarga oid tushuntirish berish bo'yicha 9361 ta, soliqlardan ozod qilish va imtiyozlar berish yuzasidan 443 ta, tizim xodimlarining noqonuniy harakatlari bo'yicha 90 ta, tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi qonunbuzarliklar haqida 8 ta va boshqa masalalar yuzasidan 8776 ta murojaatlar qayd etilgan.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkinki, murojaatlarning asosiy qismi soliqlarga oid tushuntirish berish, soliqlardan ozod qilish va imtiyozlar berish kabi soliq to'lovchilarning soliqqa oid huquqiy madaniyati bilan bog'liq masalalar bo'lib hisoblanadi.

Xususan, mamlakatning davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosati quyidagi maqsadlarda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishni nazarda tutadi:

- davlat iqtisodiyotida halol raqobat va adolatli raqobat muhitini shakllantirish;
- tadbirkorlikni munosib rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
- halol raqobat sharoitlarini ta'minlash;
- tadbirkorlarga ular ishlab chiqaradigan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni), intellektual faoliyat natijalarini davlat ichki bozorida va xorijiy mamlakatlar bozorlarida ilgari surishda yordam berish;
- kichik va o'rta biznes subyektlari sonini ko'paytirishni rag'batlantirish;
- aholi bandligini ta'minlash va o'z-o'zini ish bilan ta'minlashni rivojlantirish;
- kichik va o'rta biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar)ning yalpi ichki mahsulot hajmidagi ulushini oshirish.

Bundan tashqari, mamlakatda zamonaviy soliq tizimi shakllanishi bilan moliyaviy-iqtisodiy jihatdan tayyor bo'lmagan soliq to'lovchi o'z faoliyati davomida yuzaga kelgan muammolarni mustaqil ravishda hal qilishga majbur bo'lganligi sababli maslahat xizmatlari bozori shakllanib borishini ko'rish mumkin.

Dastavval, "maslahat" tushunchasining tug'ilgan joyi – Angliya bo'lib, maslahat (inglizcha consulting) ishlab chiqaruvchilar, sotuvchilar, xaridorlar uchun ixtisoslashgan maslahat kompaniyalari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar va maslahatlar bo'lib, iqtisodiyot, moliya, huquq va tashqi iqtisodiy aloqalarning keng ko'lamli masalalarini hal qilishni o'z ichiga olganligidan kelib chiqiladi.

Ushbu ta'rif ko'lami jihatidan keng, lekin ayni paytda soliq qonunchiligi sohasidagi bozor tizimining xarakterini ko'rsatib berish mumkin. Maslahat pullik asosda taqdim etiladigan bilim va tajribangizni uzatish, ya'ni mijozlarga yordam ko'rsatishdan iborat. Shuningdek, maslahat deganda ushbu tashkilotlarning egasi yoki xodimlari bo'lmagan shaxs yoki bir guruh shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan tashkilotlar faoliyatini yaratish va boshqarishning turli muammolarini hal qilish sohasidagi professional yordam tushuniladi[1].

Shu bilan birga, soliq maslahati bilan mijozga soliq muammolarini aniqlashda, ularni tahlil qilishda, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda va agar kerak bo'lsa, ushbu muammolarni hal qilishda yordam beradigan maxsus o'qitilgan va malakali shaxslar yordamida tashkilotlarga hamda boshqa mijozlarga bilimlarni uzatish bo'yicha maslahat xizmatini tushunish mumkin.

Fuqarolik jamiyati soliq maslahatchilari va ularning professional o'zini o'zi tartibga soluvchi birlashmalari timsolida faoliyati tadbirkorlik hamda davlat o'rtasida madaniyatli munosabatlarni o'rnatishga, soliq to'lovchilarni huquqiy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirishga, soliqqa oid huquqbuzarliklarning oldini olishga yordam beradigan nufuzli sheriklarni qabul qiladi.

Soliq maslahati jarayonida ushbu faoliyat va munosabatlarning ishtirokchilari maslahat beruvchi va maslahat oluvchi shaxslardir.

Ko'pgina mualliflar soliq maslahatlarining tasnifini obyektivlik prinsipi bo'yicha, uni ilgari shakllangan maslahat turidan mustaqil ravishda ajratish usuli bo'yicha ochib berishga harakat qilmoqdalar. Masalan, M.P.Seleznyova o'z ilmiy ishida subyektivlik prinsipi bo'yicha maslahat berishning sakkizta sohasini ajratib ko'rsatdi, ular o'z navbatida kichik tarmoqlarga bo'linadi: boshqaruv maslahati, ma'muriyat, moliya, marketing ishlab chiqarish, axborot texnologiyalari sohasida maslahat, xodimlarni boshqarish va maxsus maslahat[2].

Soliq maslahati sifatida maslahatning ushbu turi dunyoda doimiy o'zgarishlar va soliq qonunchiligidagi qat'iy javobgarlik choralari zarurati tufayli o'tgan asrdan boshlab o'zining bevosita rivojlanishini oldi. D.A.Artemenko maslahatning bu turini moliyaviy maslahat deb tasniflagan.

Soliq maslahati strategiyasi tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish uchun budjetga soliq tushumlari va soliq to'lovchilar manfaatlarini shakllantirish nuqtayi nazaridan davlatning iqtisodiy manfaatlarini uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Soliq maslahati xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha bozorni o'z manfaatlarining himoyachisi sifatida, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning alohida subyekti deb qabul qilish kerak.

Tadqiqotchi olim D.A.Artemenkoning fikriga ko'ra, "Soliq maslahati strategiyasiga muvofiq, mutaxassis tomonidan ko'rsatilayotgan soliq xizmatlarining asosiy vazifasi raqobat muhitida xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun qonun oldida teng bo'lgan biznes sharoitlarini yaratishdan iborat bozor mexanizmi sifatida ko'rib chiqish kerak" [3, B.113-120].

Quyida biz soliq vositachilarini ikki guruhga bo'linishini kuzatishimiz mumkin:

- soliq maslahatchilari (yuridik, auditorlik kompaniyalari, xususiylar maslahatchilar, tashkilotlarning yuridik bo'limlari);
- banklar va boshqa moliya institutlari (investitsiya va boshqaruv kompaniyalari, sug'urtalovchilar).

Shunday qilib, soliq bo'yicha maslahat xizmatlarini professional ravishda ko'rsatadigan shaxslarning tarkibi juda xilma-xil bo'lib, ular soliq munosabatlarida ham ijobiy rol o'ynashi mumkin, xususan soliq to'lovchilarga ularning manfaatlarini maksimal darajada himoya qilgan holda

soliq qonunchiligini to'g'ri qo'llashda yordam berish va soliq xarajatlarini minimallashtirishning aniq noqonuniy sxemalarini ishlab chiqishdan iborat bo'ladi [4,B.12]:

Xususan, bir qator olimlarning fikriga ko'ra, "Soliq mediatsiyasi" mafkurasini institutsional qo'llab-quvvatlash quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi:

1. Soliq kodeksiga tegishli qoidalarni kiritish orqali soliq munosabatlarida hamkorlik prinsipini normativ jihatdan mustahkamlash.

2. Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasida biznesni soliqqa tortish bo'yicha dastlabki bitimlarning uslubiy qoidalari va tashkiliy tartibini ishlab chiqish, soliq solish shartlarini tartibga solishning ushbu shartnoma shakli imkoniyatlarini faqat narxlash shartlari bilan cheklamasdan, bu soliq kodeksiga kiritilgan transfer narxlariga nisbatan o'zgartirishlar asosida qabul qilinadi.

3. Soliq qonunchiligida soliq nizolarini hal etish doirasida soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasida kelishuv bitimlarini tuzish imkoniyatini belgilash. Agar soliq to'lovchining xatti-harakatlarida soliqqa oid huquqbuzarlik sodir etish xavfi bo'lmasa va huquqni qo'llashda ochiq-oydin ehtiyotsizlik ustun bo'lsa yoki qonun normalarini sharhlashda nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, bunday munozarali vaziyatning maqbul yechimi sifatida tomonlar tomonidan erishilgan muzokaralar natijalarini kelishuv shaklida qayd etish bo'lib hisoblanadi.

4. Soliq kodeksida soliq nizolarini hal qilishda professional soliq maslahatchilarining alohida maqomini, ularning soliq shartnomalarini tayyorlash va amalga oshirish bo'yicha huquq va majburiyatlarini qonunchilik bilan mustahkamlash [5,B.12-14].

O'z navbatida, soliq maslahatchisi – bu malaka talablariga javob beradigan, soliq maslahatchisining malaka sertifikatini olgan va soliq maslahatchilari reyestriga kiritilgan shaxsdir. Shuningdek, ichki maslahat beruvchi shaxslarni (ichki maslahatchilarni), shu jumladan, ular ishlayotgan tashkilotlarga mehnat shartnomalari (kelishuvlari) asosida soliq maslahati beradigan soliq boshqaruvchilarini kiritish ham maqsadga muvofiqdir. Soliq maslahati – yuridik shaxs, soliq maslahati faoliyatini amalga oshirish uchun tashkil etilgan tijorat tashkilotidir.

Maslahat oluvchi – bu soliq maslahatchisi va (yoki) soliq maslahati bo'yicha soliq maslahati bilan pullik shartnoma tuzgan shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor va tashkilotdir.

Soliq maslahati shartnomasi – bu soliq maslahatchisi va maslahat oluvchi shaxs o'rtasidagi xo'jalik shartnomasi bo'lib, unga ko'ra maslahatchi shartnoma predmeti bo'yicha ma'lum haq evaziga muayyan sifatli soliq maslahati xizmatlarini ko'rsatish majburiyatini oladi va maslahat olgan shaxs zarur ma'lumotlarni taqdim etish va maslahatchi shaxsning normal faoliyati uchun shart-sharoitlarni yaratish majburiyatini oladi, shuningdek tomonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning boshqa shartlari va tartiblarini belgilaydi [6,B.87-96].

Shunday ekan, soliq maslahatchilari soliq to'lovchiga ham, soliq organiga ham foyda keltiradigan ikki tomonlama rol o'ynaydi. Ular soliq to'lovchilarga qancha hisobot berish va to'lash kerakligi haqida maslahat beradilar va ularni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflar va oqibatlar to'g'risida xabardor qiladilar (maslahatga amal qilish yoki qilmaslikni soliq to'lovchiga qoldiradi). Ikkinchidan, ular soliq organlari bilan soliq kodeksining to'g'ri sharhini aniqlash uchun muzokaralar olib boradilar [7].

Biz muzokaralar jarayonining o'ziga e'tibor qaratish va bunda ko'rib chiqiladigan tadqiqot savollari bo'yicha mavjud adabiyotlardan tashqari ba'zi tushunchalarni olish uchun muzokaralar modelidan foydalanamiz.

Birinchidan, biz aralash strategiya muvozanatining mavjudligini ko'rsatamiz va sof strategiya muvozanati ehtimolini istisno qilamiz. Ushbu topilmaning ahamiyati shundaki, u muzokaralarning istalgan bosqichida har qanday o'yinchining albatta taslim bo'lishi ehtimolini yo'q qiladi.

Ushbu ochilishning yana bir muhim xususiyati shundaki, u har qanday o'yinchining muzokaralardan qochib, to'g'ridan-to'g'ri sudga murojaat qilish imkoniyatini yo'q qiladi.

Ikkinchidan, biz yuqori soliq turlari soliq hisobotlariga agressiv munosabatda bo'lishini aniqladik, bu soliq organining soliq to'lovchining turiga bo'lgan ishonchiga bog'liq.

Uchinchidan, biz soliq organining muzokaralar soni bo'yicha qarorini tahlil qilamiz. Bizning modelimiz shuni ko'rsatadiki, agar agentlik taklifining foydasi va sudda kutilayotgan natija o'rtasidagi kutilgan farq agentlikning muzokaralar uchun xarajatlaridan oshib ketganda soliq organi

uzoqroq muzokaralar jarayonini izlashi kerak. Biroq, soliq agentligi ushbu kutilgan farqning miqdori muzokaralar xarajatlaridan past bo'lsa, muzokaralar sonini kamaytirishi kerak.

To'rtinchidan, biz muzokaralar davomida soliq organi qilishi kerak bo'lgan qarshi takliflarni tahlil qilamiz.

Birinchi qarama-qarshi taklif soliq to'lovchi-soliq maslahatchisi guruhining imtiyozlar berish ehtimoliga, agentlikning muzokaralar xarajatlariga va hal qilmaslik imkoniyatlariga salbiy ta'sirini hisobga olishi kerak. Ikkinchi qarama-qarshi taklifda uning boshqa tomonning rozi bo'lish ehtimoli va sudga murojaat qilishdan kutilayotgan foydaga salbiy ta'sirini hisobga olish kerak.

Beshinchidan, biz soliq to'lovchi yuqori malakali soliq maslahatchisini faqat soliq to'lovchiga soliq tayinlash ehtimolini oshirishdan qo'shimcha foyda bunday soliq maslahatchisini yollash bo'yicha qo'shimcha xarajatlardan oshib ketgan taqdirdagina tanlaydi, deb ta'kidlaymiz [8].

Va nihoyat, biz soliq to'lovchining soliq maslahatchisining past soliq deklaratsiyasini topshirish bo'yicha tavsiyasini qabul qilish yoki rad etish to'g'risidagi qarori yuqori soliq qarzi soliq organining kutilayotgan qarshi takliflari, soliq to'lovlari va tegishli xarajatlar (soliq maslahatchisining to'lovlari, umumiy muzokaralar va sud xarajatlari) miqdoridan oshib ketadimi yoki yo'qligiga bog'liqligini ko'rsatamiz.

Ushbu tadqiqotda ko'rib chiqiladigan yana bir masala – malakali soliq maslahatchilarini yollagan soliq to'lovchilar uchun boshqa maslahatchilarni yollaganlarga nisbatan muzokaralar bo'yicha differensial xarajatlar ehtimolidir. Ushbu tadqiqotning qiziqarli kengaytmasi ushbu ishni o'rganish bo'ladi, chunki nufuzli soliq maslahatchilarini yollash bilan bog'liq yuqori xarajatlar muzokaralar jarayonida bunday maslahatchilarning afzalliklarini qoplashi mumkin [9,B.160].

Ushbu tadqiqot ikkilik muqobil soliq deklaratsiyasidan foydalanadi: yuqori va past. Shu sababli, tadqiqotni kengaytirish o'rtacha soliq deklaratsiyasini o'z ichiga olishi mumkin, bu esa o'yinni yanada boyroq va qiziqarli qilish uchun qayta muzokaralar uchun yanada moslashuvchan cheklovga imkon beradi.

Tabiiy rivojlanayotgan bozor munosabatlari davlat budjetiga daromadlarni jalb qilish muammosini keskinlashtirgan iqtisodiy inqirozga olib keldi va shuning uchun ham o'sha davrdagi soliq siyosati asosan soliq to'lovchilardan daromadlarni ortiqcha olib qo'yish va soliq ma'muriyatchiligining yetarli darajada samarali emasligi bilan ifodalangan fiskal xususiyatga ega bo'ldi [8].

Bunday vaziyat axborot xarakteridagi maslahat xizmatlariga ehtiyojning paydo bo'lishiga turtki bo'ldi.

Soliq bo'yicha maslahat xizmatlari birinchi bo'lib, odatda iqtisodiy malakaga ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan taqdim etila boshlandi. Soliq maslahatini ishlab chiqish jarayonida iqtisodchilarga auditorlik firmalarining ekspert mutaxassislari ham qo'shildi. Soliq maslahati davlat budjetiga to'lanadigan soliqlar miqdorini kamaytirishga imkon beradigan soliqlarni minimallashtirishning sxemalarini ishlab chiqish sohasida katta talabga ega edi [10,B.439].

Shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi holatlarda nafaqat davlat, balki soliq to'lovchilarning o'zlari ham yutqazishdi. Iqtisodchilar o'z maslahatlarida soliq qonunchiligining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmagan holda iqtisodiyot bo'yicha bilimlardan ko'proq foydalanganlar. Maslahat beruvchi mutaxassislar tomonidan soliq qonunchiligining o'ziga xos xususiyatlariga rioya qilmaslik xatolarga olib keldi.

Ko'pincha bunday xatolarning oqibati soliq to'lovchilar (maslahat oluvchilar) uchun muammolarning boshlanishi edi. Soliq organlari bilan sud tartibida hal qilinadigan nizolar yuzaga keldi. Bunda soliq to'lovchilar advokat yollashi va auditorlarni jalb qilish kerakligi sababli qo'shimcha xarajat qilishlariga to'g'ri kelardi [11,B.175].

Soliq maslahatchilari o'zlarining rolini hukumat yoki soliq organlari bilan nizolar vositachisi sifatida izohlaydilar. Soliq to'lovchilar o'z-o'zini baholash asosida soliq majburiyatlarini bajarish uchun qulay bo'lmagan soliq tizimida bo'lganligi sababli nizolar kelib chiqadi. Tushunishni qiyinlashtiradigan murakkab soliq qoidalari va sotsializatsiyaning yo'qligi soliq to'lovchilarning soliq majburiyatlarini bajarishga qarshiligini keltirib chiqaradi. Soliq to'lovchilarning foydasi davlat xizmatlari orqali sezilmaganda yoki davlat xizmatchisining korrupsiya holatlari ko'p bo'lganida ham

mojarolar yuzaga keladi. Bundan tashqari, kelishuv munosabatlarida, shu jumladan soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasidagi munosabatlarda nizo yuzaga kelishi mumkin. Soliq tekshiruvlari, e'tirozlar va shikoyatlar bo'lsa, soliq maslahatchisi vositachi sifatida muhim rol o'ynaydi [12, B.12-14].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, soliq maslahatini amalga oshirishning modellarini tahlil qiladigan bo'lsak, ular:

- ekspert modeli;
- loyiha modeli;
- jarayon (protsess) modeli;
- o'quv modeli;
- murakkab modellardan iboratdir.

Soliq maslahatining ekspert modeli “savol-javob” diagrammasi shaklida taqdim etilishi mumkin. Ushbu model maslahatchi muammoni qo'yish va uni hal qilishning mumkin bo'lgan yo'llarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Soliq maslahatchisi ekspert, ya'ni torroq malakali shaxs sifatida ishlaydi, maslahatchi - ekspert esa faqat ma'lum bir masala bo'yicha o'z fikrini ishlab chiqadi va taklif qiladi.

Ushbu qarorni amalga oshirish mijoz tomonidan mustaqil ravishda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, mijozning muammoni malakali taqdim etishi soliq maslahatining ekspert modelida muhim ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda, chunki soliq maslahatchisining tushuntirishlari mijoz unga taqdim etgan muammoni ko'rishga asoslanadi.

Soliq maslahatining ekspert modeli bir martalik yoki muntazam og'zaki maslahatlar, yozma maslahatlar va tahliliy ishlarni taqdim etish jarayonida amalga oshiriladi.

Soliq maslahatining ekspert modelini amalga oshirishda odatda bir martalik maslahatlashuv uchun shartnoma tuziladi.

Soliq maslahati ekspert modelining asosiy afzalligi – bu tashkilot uchun ham, maslahatchi uchun ham vaqt sarflashning iqtisodiy samaradorligidir.

Mijoz ishlab chiqilgan yechimni amalga oshirish uchun yetarli vakolatlarga ega bo'lmagan yoki yechimni ishlab chiqish murakkab ko'p qirrali vazifa bo'lgan hollarda soliq maslahatining loyiha modeli qo'llaniladi.

Soliq maslahatining loyiha modeli maslahatchi nafaqat har qanday vaziyatga yechim taklif qilishini, balki uni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini nazarda tutadi.

Loyiha modeli o'rtasidagi muhim farq – bu muammoni tashxislashda maslahatchining ishtiroki, bu maslahatchining o'rganilayotgan masalani noto'g'ri tushunish ehtimolini yo'q qiladi, shuningdek mijozning ma'lum bir muammo bo'yicha noto'g'ri tushunchasini tuzatish mumkin bo'ladi.

Loyiha modeli muammoga batafsil yondashish imkoniyatidir.

Soliq maslahatining jarayon (protsess) modeli ekspert va loyiha modellari o'rtasidagi umumiy narsadir.

Ushbu modelda soliq maslahatchisi “yetakchi” shaxs sifatida ajratilmaydi, chunki modelning o'ziga xos xususiyatlari mijoz va soliq maslahatchisining birgalikdagi o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi ishini nazarda tutadi.

Ushbu model yirik loyihalarni o'tkazishda amalga oshiriladi. Soliq maslahatchisi ko'rib chiqilayotgan jarayonda ekspert sifatida emas, balki sherik sifatida ishlaydi.

Jarayon (protsess) modelida barcha bosqichlarda maslahatchi va mijoz bir-birining resurslaridan foydalanadi.

Soliq bo'yicha maslahatning o'quv modeli qiziqish masalalariga oydinlik kiritish maqsadlariga javob beradigan seminarlar va boshqa tadbirlarni o'tkazishni o'z ichiga oladi.

Ushbu modeldagi maslahatchi o'z bilimlari, ko'nikmalari, texnikasi va boshqalarni uzatuvchi shaxs sifatida ishlaydi. Ushbu modeldan foydalanishning yakuniy maqsadi mijozlarning o'quv tadbirlari davomida o'rganilgan murakkablik darajasidagi muammolarni mustaqil ravishda hal qilish qobiliyatidir.

O'quv bo'yicha maslahat quyidagi elementlarni o'z ichiga olishi mumkin:

– standart dastur. Kompaniya maslahatchi tomonidan taklif qilingan ro'yxatdan seminarlar, biznes o'yinlari, treninglar va boshqalarni tanlaydi;

– maxsus moslashtirilgan dastur. Muammo korxonaga tomonidan belgilanadi va maslahatchi dasturni ishlab chiqadi va o'quv faoliyati shaklini tanlaydi;

– maxsus tuzilgan guruh. Maslahatchi o'quv guruhini shakllantirish uchun maxsus tadbirlarni o'tkazadi: o'quv guruhi ishtirokchilariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqadi, maxsus usullardan foydalangan holda tanlov o'tkazadi: so'rovlar, suhbatlar, biznes o'yinlari, rahbarlar bilan muhokamalar va boshqalar;

– ishtirokchilarni guruh ishiga tayyorlash. O'quv tadbirlarining samaradorligi va natijalarini oshirish uchun, ayniqsa amaliy biznes muammolarini hal qilishga qaratilgan hamda muhokama qilish va yechimlarni izlash bilan bog'liq bo'lgan, maslahatchi o'quv guruhining kommunikativ ko'nikmalarini, jamoaviy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha maxsus treninglar o'tkazadi;

– muammolarni hal qilish metodikasi va vositalariga o'rgatish. Maslahatchining vazifasi korxonaga mutaxassislariga o'z vositalari va texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini, u yo'q bo'lganda, ular bir xil darajadagi murakkablikdagi muammolarni mustaqil ravishda hal qilishlari mumkin bo'lgan tarzda berishdir;

– ishtirokchilarni muammoga to'liq singdirish. O'quv guruhi iloji boricha qisqa vaqt ichida minimal miqdordagi ma'lumotni o'zlashtirishi, vazifalarni hal qilishi yoki zarur yechimlarni ishlab chiqishi uchun amalga oshiriladi [13].

Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, milliy soliq tizimida soliq maslahatining institutsionalizatsiyasi quyidagi omillar bilan cheklanadi:

1) norasmiy kelishuvlar natijasida katta moliyaviy manfaatlar kutilayotganligi sababli davlat bilan shartnoma munosabatlarini rivojlantirishdan ko'pchilik ishbilarmon doiralarning manfaatdorligi pastligi;

2) soliq ma'muriyatchiligidagi prinsiplari va usullarini o'zgartirishga soliq organlarining zaif motivatsiyasi;

3) soliq munosabatlari ishtirokchilarining davlat majburiyatlarini qabul qilishga va bajarishga tayyor emasligi;

4) soliq munosabatlari ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning institutsional infratuzilmasi va tartiblangan parametrlarining yo'qligi .

Vositachilik faoliyati asosan boshqa tomondan idrok etilishi uchun moslashtirilgan axborotni uzatishdan iborat. Soliq organlari (ko'pincha boshqa organlar) va soliq maslahatchilari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi ishtirok etuvchi tomonlarning (ma'muriy) darajasiga qarab turli xil usullar va yo'llarda amalga oshiriladi. Soliq to'lovchining jismoniy shaxsini soliqqa tortish bo'yicha axborot aloqalari soliq tizimi ishtirokchilariga yuklangan rollarni o'zaro hurmat va tushunish prinsipiga asoslangan holda, qonun bilan tartibga solinadigan rasmiy tartibda va ishchi tarzda amalga oshirilishi kerak. Rasmiy aloqalar orasida soliq nizolarini ko'rib chiqishning sudgacha bo'lgan majburiy tartibi alohida o'rin egallashi kerak [14].

Xulosa o'rnida qayd etish joyizki, soliq to'lovchilarning qarorlarini professional qo'llab-quvvatlash, amaldagi qonunchilikka so'zsiz rioya etilishini hisobga olgan holda ularni mustaqil himoya qilish va soliq normalari hamda qoidalariga rasmiy izoh berishga vakolatli organlar bilan muvofiqlashtirish g'oyasi asosida soliq maslahatini institutsionallashtirish soliq ma'muriyati inqirozidan chiqishning haqiqiy yo'li bo'lib ko'rinadi, uning muvaffaqiyati ko'plab rivojlangan mamlakatlarning amaliy tajribasida tasdiqlanganligining guvohi bo'lishimiz mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. European Professional Affairs Handbook for Tax Advisers Second edition 2013 by the CFE Professional Affairs Committee edited by Rudolf Reibel © 2013 Confédération Fiscale Européenne (CFE) Avenue de Tervuren 188 A B-1150 Brussels;

2. М. П. Селезнёва, А. С. Кочеткова Проблемы и перспективы развития института налогового консультирования в России // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №11-3;(M. P. Selezneva, A. S. Kochetkova Problems and prospects for the development of the institute of tax consulting in Russia // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2019. No. 11-3);
3. Артеменко Д.А., Артеменко Г.А. Формирование и оценка транзакционных издержек налогового администрирования // Journal of Economic Regulation. – 2013. – Т. 4. – № 3. – С. 113-120; (Artemenko D.A., Artemenko G.A. Formation and assessment of transaction costs of tax administration // Journal of Economic Regulation. – 2013. – Т. 4. – No. 3. – P. 113-120);
4. Демишева Т.А. Организация и методика налогового консультирования. – М.: МЦФЭР, 2004. –С. 12. (Demisheva T.A. Organization and methodology of tax consulting. – М.: MCFR, 2004. –P. 12.);
5. Гудков Ф.А. Об организации рынка услуг по налоговому консультированию//Ваш налоговый адвокат. – 2007. - № 7. –с. 12-14. (Gudkov F.A. On the organization of the market for tax consulting services//Your tax lawyer. – 2007. - No. 7. – p. 12-14.)
6. Timoshkova N.V. (2016) State regulation of small and medium-sized enterprises - Public administration and economics: current state and development prospects: materials of the international scientific and practical conference - under total. ed. S. B. Murashova. - SPb .: North-West Institute for Advanced Studies of the Federal Tax Service of Russia,- 280 p. - pp. 87-96 (In Russ.).
7. Мазурина Л. А. Стратегия налогового консультирования // Актуальные вопросы экономических наук. 2011. №23. (Mazurina L.A. Tax consulting strategy // Current issues of economic sciences. 2011. No. 23.)
8. Мазурина Л.А. Принципы профессионального оказания услуг по налоговому консультированию [Электронный ресурс]. (Mazurina L.A. Principles of professional provision of tax consulting services [Electronic resource].)
9. Демишева Т.А. Организация и методика налогового консультирования. – М.: Учебный центр МФЦ, 2007. – 160 с. (Demisheva T.A. Organization and methodology of tax consulting. – М.: MFC Training Center, 2007. – 160 p.)
10. Черник Д.Г., Кирина Л.С., Балакин В.В. Налоговое консультирование. – М.: Экономика, 2009. – 439 с. (Chernik D.G., Kirina L.S., Balakin V.V. Tax consulting. – М.: Economics, 2009. – 439 p.)
11. Башкирова Н.Н. Основы налогового консультирования: учебное пособие. – М.: Магистр, 2008. – 175 с. (Bashkirova N.N. Fundamentals of tax consulting: textbook. – М.: Master, 2008. – 175 p.)
12. Гудков Ф.А. Об организации рынка услуг по налоговому консультированию // Ваш налоговый адвокат. – 2007. – № 7. – С. 12-14. (Gudkov F.A. On the organization of the market for tax consulting services // Your tax lawyer. – 2007. – No. 7. – P. 12-14.)
13. Лыскова Н.А. Перспективы развития налогового консультирования в Российской Федерации // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2014. №15. (Lyskova N.A. Prospects for the development of tax consulting in the Russian Federation // Economics and management: analysis of trends and development prospects. 2014. No. 15.)
14. Т.А.Демишева, «Организация и методика налогового консультирования»// - М.: Учебный центр МФЦ, 2007. (T.A.Demisheva, “Organization and methodology of tax consulting” // - М.: MFC Training Center, 2007.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000